

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ – ВАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

Сафаров Т.У.

прокурор Научно-образовательного центра противодействия
коррупции Правоохранительной академии Республики
Узбекистан., e-mail: t.safarov@proacademy.uz
тел.: (71) 207-04-96 .

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14059636>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 5-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 9-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

декларация доходов,
конфликт интересов, ООН
против коррупции,
рекомендации ОЭСР

ABSTRACT

В статье рассматриваются ключевые цели и задачи декларирования доходов и управления конфликтами интересов, а также существующие проблемы, такие как недостаток полноты информации и сложности в идентификации скрытых конфликтов. Особое внимание уделено нормативному регулированию, существующим процедурам и вызовам в этих областях, а также предложениям по совершенствованию правовых норм, внедрению инновационных технологий и повышению уровня образования и осведомленности среди государственных служащих и работников организаций.

В условиях глобализации и возрастания сложностей общественных отношений, вопросы декларирования доходов и управления конфликтом интересов приобретают особую актуальность. Декларирование доходов позволяет обеспечить прозрачность финансовых операций лиц, занимающих ответственные посты, тогда как эффективное управление конфликтом интересов помогает избежать ситуаций, когда личные интересы влияют на профессиональные решения. Настоящая статья исследует теоретические основы и практические аспекты декларирования доходов и конфликта интересов, рассматривает проблемы и предлагает пути их решения.

1. Теоретические основы декларирования доходов и конфликта интересов

1.1 Декларирование Доходов

Декларирование доходов представляет собой процесс, при котором лица, занимающие ответственные должности, обязаны предоставлять информацию о своих доходах, расходах и активе. Основные цели декларирования доходов включают:

- Прозрачность: обеспечение открытости финансового положения должностных лиц.
- Контроль и проверка: возможность проведения проверок и мониторинга для предотвращения незаконного обогащения и коррупции.
- Укрепление доверия: повышение уровня доверия к публичным и частным учреждениям.

По мнению В.Н. Лебедева, декларирование доходов является важным инструментом для обеспечения прозрачности в публичной сфере и предотвращения коррупции [1]. Он подчеркивает, что правильное декларирование помогает выявить несоответствия и возможные нарушения законодательства.

1.2 Конфликт интересов

Конфликт интересов возникает, когда личные интересы лица, занимающего ответственную должность, пересекаются с его профессиональными обязанностями, что может привести к искажению объективности и честности в принятии решений. Управление конфликтом интересов включает:

- Идентификацию и раскрытие: выявление и публичное раскрытие возможных конфликтов;
- Ограничение и предотвращение: установление правил и процедур для предотвращения влияния личных интересов на профессиональные решения;
- Мониторинг и контроль: постоянный надзор за ситуацией и принятие мер для устранения выявленных конфликтов.

И.М. Крашенинников указывает, что управление конфликтом интересов является критически важным для поддержания честности и эффективности в управлении [2]. Он считает, что отсутствие надлежащих механизмов контроля может существенно подорвать доверие к публичным институтам и привести к коррупции.

2. Практические аспекты декларирования доходов и конфликта интересов

2.1 Нормативное регулирование

Декларирование доходов и управление конфликтом интересов регулируются различными законодательными актами и международными стандартами. В Узбекистане основными нормативными актами на сегодняшний день являются:

- Закон «О противодействии коррупции» устанавливает требования к декларированию доходов для государственных служащих;
- Закон «О государственной гражданской службе»;
- Закон «О конфликте интересов» регулирует вопросы конфликта интересов в сфере государственной службы;
- Международные конвенции и рекомендации: например, Конвенция ООН против коррупции, рекомендации ОЭСР.

При этом, декларирование доходов требует не только правового основания, но технической реализации идеи, что позволит контролирующим органам проводить постоянный мониторинг за доходами государственного служащего.

2.2 Процедуры и механизмы

Декларирование доходов:

- Процесс подачи деклараций: лица, обязанные декларировать свои доходы, должны подавать декларации в установленные сроки, предоставляя информацию о всех своих доходах, расходах и активах.
- Проверка и аудит: государственные и независимые органы проводят проверки представленных данных, выявляя возможные несоответствия и признаки нарушения.

Управление конфликтом интересов:

Разработка внутренней политики: органы и организации разрабатывают внутренние регламенты и кодексы поведения, направленные на управление конфликтами интересов;

- Обучение и информирование: проведение тренингов и семинаров для сотрудников о принципах и процедурах предотвращения конфликтов интересов.

2.3 Проблемы и Вызовы

По мнению Л.П. Звягинцевой, основными проблемами декларирования доходов являются:

- Недостаток полноты информации: представление неполной или искаженной информации о доходах.
- Отсутствие прозрачности в проверках: недостаток открытости и контроля со стороны надзорных органов [3].

В области управления конфликтом интересов, Н.С. Мельникова выделяет следующие вызовы:

- Недостаточная эффективность внутренних регламентов: многие организации не имеют эффективных механизмов для выявления и управления конфликтами интересов;

- Сложности в идентификации конфликтов: трудности в выявлении скрытых или потенциальных конфликтов интересов [4].

3. Перспективы развития

3.1 Улучшение нормативного регулирования

Разработка более четких и детализированных норм и стандартов, направленных на декларирование доходов и управление конфликтом интересов, может способствовать повышению их эффективности.

3.2 Внедрение инновационных технологий

Использование новых технологий, таких как электронные системы подачи деклараций и аналитика данных, может улучшить процесс декларирования и мониторинга.

3.3 Повышение образования и информированности

Расширение образовательных программ и тренингов для сотрудников и государственных служащих, направленных на повышение их осведомленности о принципах и процедурах декларирования и управления конфликтами интересов.

Заключение

Декларирование доходов и управление конфликтом интересов являются важными инструментами обеспечения прозрачности и предотвращения коррупции в публичном и частном секторах. Несмотря на наличие нормативных актов и практических механизмов, существуют значительные проблемы и вызовы, требующие решения. Перспективы развития включают совершенствование нормативного регулирования, внедрение инновационных технологий и повышение уровня образования и осведомленности.

Список литературы:

1. Лебедев В. Н. Декларирование доходов как инструмент борьбы с коррупцией. – М.: Юридический центр Пресс, 2020.
2. Крашенинников И. М. Управление конфликтами интересов: теория и практика. – СПб.: Научное издание, 2021.
3. Звягинцева Л. П. Нормативное регулирование декларирования доходов. – М.: Юрист, 2019.
4. Мельникова Н. С. Проблемы управления конфликтом интересов в организациях. – Ростов-на-Дону: Юридический форум, 2022.